

QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI MASOFALI MONITORINGI ELEMENT VA QURILMALARI

M.O'ktamov, J.Toshpo'lotova, Y.Musurmanova

Shahrisabz davlat pedagogika institute

doi.org/10.5281/zenodo.11179273

Annotatsiya. Bu maqola qayta tiklanadigan energiya manbalarining masofali monitoringining asosiy elementlari va o'rnatilishi, energiya ishlab chiqarish ob'ektlari va energiya iste'mol tizimlarini monitoring qilish hamda samaradorlikni oshirishga qaratilgan.

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные элементы и установка дистанционного мониторинга возобновляемых источников энергии, мониторинга и повышения эффективности объектов энергопроизводства и систем энергопотребления.

Annotation. This article focuses on the basic elements and installation of remote monitoring of renewable energy sources, monitoring and improving efficiency of energy production facilities and energy consumption systems.

Kalit so'zlar. Energiya manbalari, GESlar, quyosh panellari, biomassa energiyasi, shamol trubinalari.

Ключевые слова. Источники энергии, гидроэлектростанции, солнечные панели, энергия биомассы, ветряные турбины.

Keywords. Energy sources, hydroelectric power plants, solar panels, biomass energy, wind turbines.

Hozirgi vaqtda mamlakatimizning elektrlashtirish tizimini yaratish va xalq ho'jaligini turli sohalarini elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun elektr energiyasining ko'p qismi (80% atrofida) issiqlik elektr stansiyalarida (IES) organik yoqilg'ining kimyoviy energiyasini o'zgartirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari energiyani potentsialdan kinetik energiyaga yoki energiyaning bir shaklidan boshqasiga aylantiradigan tizimlar yoki qurilmalar sifatida belgilanishi mumkin. Quyida umumiy energiya manbalari keltirilgan:

-GESlar suvning potentsial energiyasini kinetik energiyaga aylantirish orqali elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Suv to'g'onda yuqori potentsial energiyaga ega bo'lsa, u turbinalar orqali o'tadi va kinetik energiyaga aylanadi va generatorlar orqali elektr energiyasiga aylanadi.

-shamol turbinalari shamolning kinetik energiyasini elektr energiyasiga aylantiradigan qurilmalardir. Shamol tomonidan turbinaning qanotlariga ta'sir qiladigan kuch turbinaning aylanishiga va generatorlar orqali elektr energiyasini ishlab chiqarishga olib keladi.

-quyosh panellari quyosh nurini elektr energiyasiga aylantiradigan qurilmalardir.

Quyosh panellari quyosh nuridan oladigan fotovoltaik hujayralar orqali yorug'lik energiyasini elektr energiyasiga aylantiradi.

-biomassa energiyasi organik moddalarni yoqish yoki fermentatsiya qilish natijasida olingan energiyani anglatadi. Biomassa energiyasini yog'och, qishloq xo'jaligi chiqindilari, hayvon go'ngi va biogaz kabi biologik resurslardan olish mumkin.

-geotermal energiya deganda yer ostidagi issiqlik energiyasidan foydalanish natijasida olingan energiya tushuniladi. Bu energiya yer osti issiq suvi yoki yer yuzasiga foydalanish orqali olinishi mumkin va elektr energiyasini ishlab chiqarish yoki isitish tizimlarida ishlatilishi mumkin.

Qayta tiklanadigan energiya manbalarini turli yo'llar bilan olish mumkin. Texnologik taraqqiyot va innovatsiyalar bilan yanada arzon energiya manbalari paydo bo'lishi mumkin.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ommaviy monitoringi energiya ishlab chiqarish va iste'mol qilish jarayonlarini kuzatish samaradorlikni oshirish va muammolarni aniqlash uchun ishlatiladigan usuldir. Ushbu jarayonda energiya ishlab chiqarish ob'ektlari va energiya iste'mol qilish tizimlari uchun turli elementlar va qurilmalar qo'llaniladi. Qayta tiklanadigan energiya manbalarini masofali monitoring qilishda ishlatiladigan ba'zi asosiy elementlar va qurilmalar:

-ma'lumotlarni yig'ish va uzatish tizimlari sensorlardan ma'lumotlarni yig'adi, saqlaydi va tahlil qiladi. Ushbu tizimlar ma'lumotlarni simsiz yoki simli tarmoqlar orqali markaziy boshqaruv nuqtasi yoki ma'lumotlar markaziga uzatishi mumkin. Ma'lumotlarni yig'ish va uzatish tizimlari energiya iste'moli, energiya ishlab chiqarish, samaradorlik va ishlash kabi muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.

-masofaviy monitoring va nazorat qilish tizimlari energiya ishlab chiqarish ob'ektlarini yoki energiya iste'mol qilish tizimlarini masofadan nazorat qilish va boshqarish uchun ishlatiladi. Ushbu tizimlar operatorlarni real vaqt rejimida ma'lumotlar bilan ta'minlaydi, ularni signalizatsiya holati haqida xabardor qiladi va tizimni masofadan boshqarish imkonini beradi.

-energiyani boshqarish tizimlari energiya sarfini optimallashtirish, energiya samaradorligini oshirish va energiya xarajatlarini kamaytirish uchun ishlatiladi. Ushbu tizimlar energiya sarfini kuzatib boradi, energiyadan foydalanish usullarini tahlil qiladi va energiyani tejash strategiyalarini ishlab chiqadi.

Ushbu elementlar va qurilmalar qayta tiklanadigan energiya manbalarini masofali monitoring qilishda qo'llaniladigan asosiy komponentlardir. Ushbu texnologiyalardan foydalanish energiya tizimlarining yanada samarali, ishonchli va barqaror ishlashiga yordam beradi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ommaviy monitoringi energiya ishlab

chiqarish va iste'mol qilish tizimlarini monitoring qilish va samaradorlikni oshirish uchun muhim vositadir.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining masofaviy monitoringi energiya samaradorligini oshirish, ish faoliyatini optimallashtirish, nosozliklarni aniqlash va energiya xarajatlarini kamaytirish kabi muhim afzalliklarni beradi. Ushbu elementlar va qurilmalar energiya tizimlari ustidan yanada samarali nazoratni ta'minlash va barqaror energiya boshqaruviga hissa qo'shish uchun ishlatiladi. Energetik sohasida energiya manbalarining tizimli sifatini oshirishga yordam beradigan bir tahlil qurilmadir. Bu tahlil qurilmasi energiya manbalari, masofali monitoring elementlari va qurilmalari orqali energiya foydalanishining effektivligini oshirishga yordam beradi. Energiya manbalarining uzluksiz ravishda boshqa qayta tiklanuvchi energiya manbalari bilan bog'liq qurilmalar tomonidan monitoring qilinishini ta'minlaydi. Bu monitoring elementlari energiya iste'molchilari va energiya manbalari orasidagi ma'lumotlarni o'qish va to'plash uchun ulanadi. Bu ma'lumotlar energiya foydalanishini tahlil qilish, optimallashtirish va energiya isrofini kamaytirish maqsadida foydalaniladi.

Xulosa shuni, qayta tiklanuvchi energiya manbalari masofali monitoringi energetik sohaning effektivligini oshirishga yordam beradi. Uning yordamida energiya isrofini kamaytirish, iste'molni optimallashtirish va energiya manbalarining tizimli ishlashini nazorat qilish mumkin. Buning natijasida energiya resurslaridan foydalanishimizni yaxshilash va energiya sarfiyatini kamaytirish imkoniyati paydo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madadjon O'ktamov. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." Science and Education 2.12 (2021): 202-211.

2. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." Science and innovation 2.B9 (2023):